

YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTONDA BARKAMOL AVLOD MA’NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA TA’LIMNING ROLI

Raxmanova Gulxayo Urunbayevna

Otaboyeva Munajat Sirojiddinovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti 4-bosqich talabalari

Ilmiy rahbar: **G.S.Raxmonova**

ChDPU v.b. dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi globallashuv sharoitida biz qurayotgan demokratik, fuqorolik jamiyatining asosi bo‘lgan yoshlarimizni komil inson qilib tarbiyalashda ta’lim va tarbiyaning muhim ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, yangi global tendensiyalar o‘z ortidan ham ijobiy, ham salbiy oqibatlarni olib kelishi nuqtai nazaridan tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy munosabatlar, bilim, universitet, ta’lim, fuqorolik jamiyati, komil inson, milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar.

Biz yashayotgan davr o‘ta murakkabligi, o‘zgaruvchanligi, jarayonlarga boyligi, xalqaro munosabatlardagi beqarorlik, ayrim davlatlar tomonidan zo‘ravonlikka asoslangan tashqi siyosat olib borishdagi intilishlarning kuchayib borayotganligi bilan xarakterlanadi. Ayniqsa bugungi mafkuraviy jarayonlarni ilmiy-amaliy jihatdan atroflicha tahlil qilish va baholash, ularning ustuvor yo‘nalishlari kimga va nimaga qarshi qaratilganligini aniqlash, yoshlarimizga ta’sirini baholi qudrat o‘rganish, ta’lim-tarbiya jarayonlarida mafkuraviy xurujlarning mohiyatini ochib berish, talaba – yoshlar qalbida milliy tafakkur va sog‘lom dunyoqarash asoslarini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. “Ma’naviyatimiz uchun eng katta xavf – bu aksariyat odamlarimizdagi loqaydlik va beparvolik kuchayib borayotganida, desak, bu ham ayni haqiqat bo‘ladi”[1]. Vatanimiz Jamiyatimizning ma’naviy asoslarini mustahkamlash, milliy qadriyatlarimiz, an’ana va urf-odatlarimizni asrab-avaylash, xalqimiz, ayniqsa, yosh avlod qalbi va ongiga ona yurtga muhabbat hamda

sadoqat tuyg‘ularini chuqur singdirish masalasi bugungi kunda tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. “O‘zbekistonning yangi uygonish davrini yaratishga kirishgan ekanmiz, har bir yurtdoshimizning qalbi va ongida ana shunday ma’naviyat shu’lasi porlashi va u bizni ezgu ishlarga undab, yuksak mas’uliyat tuyg‘usi bilan yashashga da’vat etib turishi zarur[2. 266-267], - deya ta’kidlanadi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi” asarida.

“Alohida ta’kidlab aytmoqchimanki, agar kimki ma’naviyat masalasi – bu faqat Ma’naviyat markazi yoki tegishli vazirlik va idoralarning ishi, deb o‘ylasa, katta xato qiladi. Bularning hammasi davlatimiz va jamiyatimizning, barcha rahbarlarimiz, bizning ishongan tog‘imiz bo‘lgan ilg‘or ziyolilarimiz, barcha-barchamizning eng asosiy va muhim vazifamizdir”[2, 280]. Bu haqiqatni hammamiz chuqur tushunib, o‘z faoliyatimizni shu asosda olib borsak, men ishonaman, ma’naviy-ma’rifiy sohada o‘z oldimizga qo‘ygan vazifalarni albatta muvaffaqiyatli ado etamiz. Va bu natijalar boshqa sohalardagi yutuqlarimiz uchun ham, mamlakatimiz taraqqiyoti va xalq farovonligi uchun ham mustahkam asos bo‘lib xizmat qiladi. Mamlakatimiz aholisi, avvalo, yoshlar qalbida amalga oshirilayotgan islohotlarga daxldorlik hissini kuchaytirish, shu yo‘nalishdagi ma’naviy-ma’rifiy ishlarning ta’sirchanligini yanada oshirishimiz zarurligi davr talabiga aylanib bormoqda.

Ayni paytda ma’naviyat sohasidagi ichki va tashqi tahdid hamda xavf-xatarlarga qarshi samarali kurashish, jamiyatda mafkuraviy immunitetni mustahkamlash, davlat va jamoat tashkilotlarining bu boradagi faoliyatini samarali muvofiqlashtirish masalalari yanada dolzarblashmoqda.

Zero, ma’naviyatli inson tushunchasi insonning iqtisodiy, siyosiy, ilmiy faoliyatlari bilan bog‘liqdir. Ma’naviyat bilan qurollangan shaxs jamiyatni barkamol rivojlantira olishga qodir. Insonlar faoliyatini ijobiy tomonga yetaklaydi. Ana shu ezgu niyatlarni amalga oshirish maqsadida I.A.Karimov “Endi oldimizda nihoyatda muhim, kelajagimizni hal qiluvchi yangi vazifa turibdi. Bu vazifa erkin fuqarolik jamiyatining ma’naviyatini shakllantirish, boshqacha aytganda, ozod, o‘z haq-huquqlarini yaxshi taniydigan, boqimandalikning har qanday ko‘rinishlarini o‘zi uchun or deb biladigan, o‘z kuchi va aqliga ishonib yashaydigan, ayni zamonda

shaxsiy manfaatlarni xalq, Vatan manfaatlari bilan uyg‘un holda ko‘radigan komil insonlarni tarbiyalashdan iboratdir”[3], - degan edilar. Bu fikrlardan ayon bo‘ladiki, yetuk insonning ichki olamini nazarda tutib, ozod, erkin, o‘z haq-huquqlarini ajrata oladigan, munosib yashash uchun, o‘zining kuch-qudrati va bilimlarini harakatga keltiradigan, o‘z manfaati bilan jamoa, jamiyat manfaatlarini mushtarak holda biladigan odam faoliyatini ko‘zda tutadi. Binobarin yuksak ma‘naviy, barkamol, ahloqiy xususiyatlarga ega bo‘lgan bunday shaxslarda ijobiy his-tuyg‘usi takomillashgan bo‘lib, yaxshilik, shafqat va muruvvat, hurmat, kamtarinlik jiddiy xislatga aylangan bo‘ladi.

Shuning uchun ham istiqlolimizning dastlabki kunlaridanoq ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan bebaho ma‘naviy va madaniy merosni tiklash, uni chuqur o‘rganish va shu asosida ajdodlarimiz meroslariga sodiq, barkamol insonni tarbiyalash davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. “Biz Yangi O‘zbekiston taraqqiyotining hozirgi rivojlanish bosqichida ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy omillar bilan birga, ma‘naviy-ma‘rifiy jabhalarda amalga oshirilayotgan islohotlar ham muhim ahamiyatga ega ekanini yaxshi anglaymiz. Hammamiz yaxshi tushunamiz, agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo‘lsa, uning joni va ruhi - ma‘naviyatdir. Biz yangi O‘zbekistonni barpo etishda ana shu ikkita mustahkam ustunga, ya‘ni, bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyotga hamda ajdodlarimizning boy merosi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma‘naviyatga tayanamiz. Biz uchun ma‘naviyat - insonlar o‘rtasidagi o‘zaro ishonch, hurmat va e‘tibor, xalq va davlat kelajagini birgalikda qurish yo‘lidagi ezgu intilishlar, ibratli fazilatlar majmuasidir. Boshqacha aytganda, ma‘naviyat – jamiyatdagi barcha siyosiy-ijtimoiy munosabatlarning mazmuni va sifatini belgilaydigan poydevordir. Bu poydevor qancha mustahkam bo‘lsa, xalq ham, davlat ham shuncha kuchli bo‘ladi”[2]. Shu sababli biz mamlakatimizda ma‘naviy tarbiya tizimining yangi strategiyasini yaratib, xalqimiz, ayniqsa, yoshlar o‘rtasida ma‘naviy-ma‘rifiy ishlarni sifat va mazmun jihatidan yangi bosqichga ko‘tarishimiz kerak.

Xullas, aynan mustaqillik tufayli bizning ma‘naviy qadriyatlarimiz, ajdodlarimiz qoldirgan merosimiz o‘zining butun mukammalligida, qaychilanmasdan,

o‘zgartirilmasdan, ya’ni zo‘raki qoliplarga joylashtirilmasdan tiklana boshlandi. “Tarix xotirasi, xalqining, jonajon o‘lkaning, davlatimiz hududining xolis va haqqoniy tarixini tiklash, milliy o‘zlikni anglashni, ta’bir joiz bo‘lsa, milliy iftixorni tiklash va o‘stirish jarayonida g‘oyat muhim o‘rin tutadi”. Milliy ma’naviyatimizni rivojlantirish, uni xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz hayotiga singdirishda ijtimoiy-gumanitar fanlar tizimining ahamiyati katta. Afsuski, hozirgi vaqtda bu fanlar rivoji, ular mansub ilmiy-amaliy va ta’lim-tarbiyaviy tizimni yangilash va optimallashtirish jarayoni zamondan ortda qolmoqda.

Demak, shaxs ma’naviyatini shakllantirish va boyitish bugun butun ta’lim tizimida faoliyat olib borayotgan tarbiyachilardan chuqur bilimga ega bo‘lishni va yoshlar o‘rtasida ta’lim va tarbiyani uzviy ravishda olib borish salohiyati hamda ma’naviyatga ega bo‘lishni talab etadi. Bugun oldimizga qo‘yilgan yuksak ma’naviyatli shaxsni tarbiyalash mamlakatimiz taraqqiyoti va uning intellektual imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan. Bu vazifani amalga oshirishda ta’lim tizimining mavjud imkoniyatlaridan keng foydalanish dolzarb vazifa bo‘lib qolaveradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2021. 266-267 betlar.
3. Karimov I. Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo‘lida xizmat qilish – eng oliy saodatdir. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2015.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish [konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida](#)”gi PF-5847 son Farmoni.